

CHUST PICHQCHILIK TERMINLARINING LISONIY
XUSUSIYATLARI

Rahmatullayev Anaxon Hamidullo o'g'li

Namangan davlat universiteti

Lingvistika: o'zbek tili magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada chust pichog'chilik termining lisoniy xususiyatlari haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: Lisoniylik, Chust pichog'chiligi, modul, sadafsop, paxtagul

Lisoniylik: Lisoniylik, materialning chust pichog'likning xususiyatlari bilan belgilanishi demakdir. Lisoniy materialning xususiyatlari, uni chust pichog'likning xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Lisoniy materialning lisoniylik darajasi, o'zaro aloqada bo'lgan modullar orasidagi o'zaro jismlanishni tushunish va ta'sirga olish imkoniyatini ifodalaydi.

Chust pichog'ichi: Chust pichog'i, lisoniy materialning chust pichog'likning yo'l bilan berilgan quvvatni olganidir. Bu quvvat, materialning shakllanishini va shakllanishini o'zgartirish imkoniyatini ta'minlaydi. Chust pichog'i, materialni qiymatli fazalarga olib keladi va o'zaro ta'sirning o'lchovlarini aniqlovchi kuchlarga ega bo'ladi.

Lisoniy tashqi quvvatlar: Lisoniy tashqi quvvatlar, materialga tashqi kuchlarni taqdim etish orqali uning shakllanishini o'zgartiradigan quvvatlardir. Bu tashqi kuchlar, materialga yondoshuv kuchlarini, eksternal ish va boshqa tashqi kuchlarni o'rnatish orqali yaratilishi mumkin.

Lisoniy modullar: Lisoniy modullar, materialning lisoniylikning yo'l bilan berilgan kuchlarni qanday ta'qiqlashini ifodalaydi. Modullar, materialni o'ziga xos

o'zgaruvchilarga qo'llab-quvvatlanadi va shakllanishga ta'sir qiladigan tashqi quvvatlarni taqdim etadi.

Lisoniy tarkiblar: Lisoniy tarkiblar, lisoniy materialning asosiy modullaridir. Ularning tarkibi va tiklanishi, lisoniylik darajasini va materialning chust pichog'ilik xususiyatlarini ta'qiqlaydi. Lisoniy tarkiblar, materialning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarini hamda uning chust pichog'ilikga ta'siri va ta'sirga olish qobiliyatini belgilaydi.

Bu lisoniy xususiyatlarga qo'shimcha lisoniy tezlanish, lisoniy asos, lisoniy damping va boshqalar kiritiladi. Ularning hammasi lisoniy materialning chust pichog'ilikning xususiyatlari va davom etuvchi soha yoki loyihalarga bog'liq bo'lishi mumkin.

Lisoniy xususiyatlari ko'p qismlardan iborat bo'lib, ulardan biri pichog'ilik sohasidagi terminlarni tushunish, tarjima qilish va ulardan foydalanish imkoniyatini ta'minlashdir. Quyidagi lisoniy xususiyatlar pichog'ilik terminlariga tegishli bo'lishi mumkin:

Ko'p tillilik: Lisoniy modellarga ko'p tilli xususiyatlarni o'rgatish mumkin bo'lganligi lozim. Bu, pichog'ilik sohasida foydalaniladigan terminlarni bir necha turdagi tillarda tarjima qilishga imkon beradi va global mijozlar bilan aloqada bo'lishni osonlashtiradi.

Tarjimaviy to'g'ri kelish: Lisoniy modellari terminklarni tarjima qilish va ularga mos keluvchi qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shishda yaxshi bo'lganligi lozim. Pichog'ilik sohasida mavjud bo'lgan foydalanuvchilar uchun, tarjimaviy to'g'ri kelish muhimdir, chunki bu, aniq va aniqlik bilan terminkalarni tushunishda yordam beradi.

Kontekstni tushunish: Lisoniy modellari ko'p sozli tekstlardan o'rganganligi sababli kontekstni tushunishda yaxshi bo'lib, undan foydalanib, so'z birikmalarni

to'g'ri tarjima qilishadi. Bu, pichog'ilik sohasida tarjima qilinayotgan terminlarni shakllantirish va to'g'ri izohlashda yordam beradi.

Tarjima sifati: Lisoniy modellari tarjima sifatini oshirish imkonini beradi. Bu, pichog'ilik terminlarini bir tilidan boshqa tiliga tarjima qilishda ishlatiladi. Lisoniy modellari ko'p tilli tarjimani eng yaxshi qilib qo'llaydi va xususan pichog'ilik sohasidagi terminlarni tarjima qilishda yordam beradi.

Keng doirali fikrlash: Lisoniy modellari ko'p mavzular bo'yicha fikrlash imkonini beradi. Bu, pichog'ilik terminlari bilan bog'liq mavzularni izlash, ilmiy o'rganish va boshqa sohalardagi so'rovlarga javob berishda qo'llaniladi.

To'g'ri javob berish: Lisoniy modellari savollar va so'rovlarga mos to'g'ri javob berishga intiladi. Bu, pichog'ilik terminlariga oid masalalar haqida ma'lumot berishda yordam beradi.

Bunday lisoniy xususiyatlarni o'zida jamlaydigan model, pichog'ilik sohasidagi terminlar bilan bog'liq muammolarni yechishda, tarjima qilishda, o'qishda va yozishda yordam berish uchun keng qo'llanilishi mumkin

Pichoq – bu O'zbekistondagi buyumni yo biron narsani kesuvchi moslamaning an'anaviy nomidir. Qo'lda yasalgan yoki alohida ilhom bilan tayyorlangan ajoyib sifatli tig' va dastaga ega pichoqning o'ziga xos xususiyatlari bor.

Eng yaxshi pichoqlar O'zbekistonning ikkita qadimiy shaharlari – Chust (Namangan viloyati) va Shahrixon (Andijon viloyati)da tayyorlanadi. Chust va Shaxrixon pichoqlari afsonaviy hisoblanib, ularning pishiqligi va go'zalligi haqida afsonalar yuradi, pichoqlar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda kolleksionerlar va oshpazlar tomonidan yuqori baholanadi.

Chust pichog'ining tarixi miloddan avvalgi VIII asrdan boshlanadi. O'sha olis davrlardayoq hunarmandlar Chustda pichoq va do'ppilar tayyorlashni boshladilar. XV asrga qadar pichoqlar faqat shu shaharda yasalgan, shuning uchun butun dunyo ular haqida biladi. Chust ushbu hunarmandlikning beshigi hisoblanib, pichoqni

yasash sirlari bir necha asrlar davomida o'zgarasdan, avloddan-avlodga o'tib kelmoqda.

Odatda, ustalar pichoq tig'ini o'tkirlashtirib, uni mukammal qilishga katta e'tibor berishadi. Jarayon ko'p mehnatni talab etadi. Shaklsiz metall bo'lagi jarangdor po'latga aylanguniga qadar usta bir nechta amallarni mahorat bilan bajarilishi lozim bo'ladi. Pichoqning tig'ida har doim Chust shahrini eslatib turuvchi sifat muhri qo'yiladi. Usta puxtalik bilan materialni tanlab, tashqi ko'rinishi loyahasini o'ylab, pichoq tutqichini alohida yondashuv tayyorlaydi. Pichoq tutqichi haqiqiy buqaning shoxidan, fil yoki kiyik suyagidan tayyorlanishi, kumush yoki rangli qimmatbaho toshlar bilan bezatilishi, rasm, turli xil lavhalar va bezaklarga ega bo'lishi mumkin. O'zbekistonda nihoyatda chiroyli va ko'rkam pichoqni "Guldor pichok" deb atashadi.

Shahrixon pichoqlari ham butun dunyoda tanilgan va yuqori baholanadi. Shaharda pichoq yasash bo'yicha butun oilaviy sulolalar ishlaydi, ularni bu yerda "pichokchi" deb atashadi. Ko'plab ochiq ustaxonalar mavjud bo'lib, ularda har kim o'z ko'zi bilan pichoq yasash jarayonini ko'rishi va o'zi uchun eng mosini tanlashi mumkin. Shu yerdan pichoqlar butun O'zbekiston bo'ylab olib ketiladi va yuqori sifatli mahsulot sifatida sotiladi.

Bunday pichoqni vijdonan parvarishlash kerak. Uni g'ilofda saqlash, butunlay quriguncha artish va faqat professionallarga berish lozim, chunki o'zbek xalqi uchun pichoqlar, masalan, uyni himoya qiluvchi tumor, milliy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Pichoqlar anchadan buyon Chust shahrining brendi hisoblanib kelinadi. Mazkur qadimiy ustachilik bu yerda avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Raximjon Ubaydullayev shunday avlodlarning birini davomchisi bo'lib, bir necha avlod tomonidan yaratib kelinayotgan pichoqlarni yaraktish ishlari bilan shug'ullanadi. Uning ustahonasida metallga qo'lda ishlov berish va quyish usullari saqlanib

kelinmoqda. Bu ustaxonada odatda qora-binafsha rangli oddiy pichoq, tengi yo‘q dekorativ va suvenir pichoqlar, qilichlar, shuningdek yaponlarning katana-qilichi sharq yakkakurashlari ustalari uchun yaratib kelinmoqda va ularning barcha qizil, oq, yashil va ko‘k rangli toshlar bilan bezatilgan.

An’anaviy pichoqlar “bahor lolasi” va “paxta guli” qadimiy naqshlari bilan bezatib kelinmoqda. Chust pichoqlari uzining betakror ko‘rinishga ega bo‘lib, foydalanishda juda qulayligi bilan ajralib keladi.

Chust milliy pichog‘lari ko‘xna va qadimiy bo‘lib, chust pichog‘lari qo‘l mexnati bilan tayyorlanganligi sababli dunyoning barcha mamlakatlarida xaridorgir maxsulot xisoblanadi. Pichog‘larning asosan qadimiy shakillaridan bizgacha yetib kelgani bu: qozoqcha, qayqi, tolbargi, payvandli, qo‘shxovuz, va yana bir kancha turlari mavjud. Bularning hozirgi kunda shakillangan nusxasi bu: shox sop, yorma sop, suqma sop, qalai sar, mis sarbasta, sadafli, chilmexa, suyaksop, sadafsop, kabi turlari shular jumlasidandir. Tig‘ tomonini esa kattik kora va oq po‘latdan aboyma egov klavn risor bayza prujina va bir kancha metallardan yasaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uzbekistan.travel/uz/o/%D1%80ichoq-yasash-sanati/>
2. <https://meros.uz/object/chust-pichoqlari>